

Diseño de un sistema de sujeción y carga para pruebas de motores monofásicos de inducción

J. A. Gallegos de la Cruz^{1*}, J.A. Gallegos Sanjuan², V. Ricaño Delgado³, B.I. González Beltrán⁴

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica, TecNM campus Matamoros, Carretera Lauro Villar k. 6.5 S/N, Col. Tecnológico, C.P. 87490, H. Matamoros, Tam., México

²⁻⁴Departamento de Metal-Mecánica, TecNM campus Matamoros, Carretera Lauro Villar k. 6.5 S/N, Col. Tecnológico, C.P. 87490, H. Matamoros, Tam., México

[*jorge.gallegos@itmatamoros.edu.mx](mailto:jorge.gallegos@itmatamoros.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En el presente artículo se muestra la metodología utilizada y resultados obtenidos al diseñar un sistema de sujeción y carga para realizar pruebas eléctricas a motores monofásicos de inducción. El sistema se diseñó en una mesa anti-vibratoria para asegurar que las mediciones realizadas no fueran afectadas por vibraciones externas.

Como carga se utilizó un motor de corriente continua que funciona como generador, el cual, alimenta un circuito eléctrico resistivo, diseñado para proporcionar distintas condiciones de carga.

El acoplamiento entre el motor bajo prueba y el de carga fue directo eje a eje, para ello se utilizaron acoplamientos tipo mandíbula, los cuales, adicionalmente llevan un elemento flexible conocido como araña utilizado para compensar posibles desbalances entre los ejes de ambos motores.

El sistema de sujeción se diseñó sobre una placa de acero al carbón y para fijarla a la mesa anti-vibratoria se utilizaron cuatro soportes tipo sándwich con amortiguación de vibraciones e inserto de acero.

Palabras clave: Sujeción, Carga, Motores, Mesa anti-vibratoria

Abstract

This article shows the methodology used and the results obtained when designing a clamping and loading system to perform electrical tests on single-phase induction motors. The system was designed on an anti-vibration table to ensure that external vibrations did not affect the measurements made.

As a load, a direct current motor that works as a generator was used, which feeds a resistive electrical circuit, designed to provide different load conditions.

The coupling between the motor under test and the load motor was direct axis to axis, for this purpose, jaw type couplings were used, which additionally have a flexible element known as a spider used to compensate for possible imbalances between the shafts of both motors.

The clamping system was designed on a carbon steel plate and four sandwich-type supports with vibration damping and steel insert were used to fix it to the anti-vibration table.

.Key words: Clamping, Load, Motors, Anti-vibration table

Introducción

Los motores monofásicos de inducción son utilizados en diversas aplicaciones, principalmente en electrodomésticos y herramientas portátiles. Al igual que los motores trifásicos se componen de un rotor jaula de ardilla y un estator, éste último contiene un devanado principal de N polos y un devanado auxiliar, el cual, opera durante un breve periodo de tiempo en el arranque del motor y es necesario para asegurar el par de giro con una alimentación monofásica de 110 o 220 Vrms.

Actualmente el uso de los motores monofásicos de inducción se ha extendido a una gran variedad de aplicaciones, por tanto, es importante contar con un buen sistema que permita realizarles diferentes pruebas eléctricas y así poder determinar si presentan algún tipo de falla.

El primer paso para diseñar un equipo de pruebas para motores monofásicos de inducción es contar un sistema de sujeción y carga, de esta manera se asegura que el motor bajo prueba sea fijado, para posteriormente ser sometido a diferentes condiciones de carga tal como lo haría en una operación normal. Una vez sometido a la condición de carga deseada se le pueden hacer las pruebas que se requieran y así obtener un diagnóstico preciso del estado en que se encuentra el motor.

El análisis del estado del arte es importante pues proporciona las bases que ayudan a poder desarrollar cualquier proyecto. En este caso, algunas referencias consultadas y aportaciones se detallan a continuación:

Poncelas, 2008, realizó una bancada experimental para realizar diversas pruebas a un motor de inducción variando la velocidad y el par de carga. Adaptó un motor de prueba a un motor de carga mediante acoplamientos rígidos de eje a eje. El motor de carga se controlaba mediante un inversor cuya función era variar el voltaje de salida utilizando un rango de frecuencias de entre 1 Hz a 1 kHz. El sistema de sujeción estaba formado por una mesa donde montaron los motores para que estuvieran fijos y alineados mediante dispositivos de acoplamiento y sujeción [2].

Rivera y Cevallos, 2012, desarrollaron un mecanismo para regular la carga de un motor de prueba mediante un sistema llamado "Freno de Prony", el cual, consiste en un conjunto de polea y banda que por medio de unos resortes ajustados mediante una manivela aplican diferentes condiciones de carga al motor dependiendo del requerimiento de la prueba. El sistema de sujeción se encuentra adaptado sobre el mismo sistema de carga, ya que se encontraba sobre unos ángulos que permitían la fijación de la manivela y los resortes [3].

Valles, 2014, desarrolló un sistema de carga para el motor de prueba acoplándolo mecánicamente mediante un sistema de polea-correa a un alternador, de manera que sea sometido a diferentes niveles de cargas resistivas (0%, 25% y 75%). Para el sistema de sujeción el motor a probar y el alternador se montaron cada uno en una placa de acero, dichas placas se fijaron sobre una mesa para asegurar que el sistema se mantuviera fijo durante la prueba [5].

Sotomayor y Castellanes, 2016, desarrollaron un banco de pruebas para motores trifásicos, el sistema de carga para el motor a probar consistía en un acoplamiento de eje a eje con un generador de corriente directa, el cual, se encontraba conectado a una carga resistiva variable para someter al motor a diferentes niveles de carga. El sistema de sujeción consiste en una estructura que tiene como objetivo soportar el motor, el generador y los elementos mecánicos y eléctricos que estarán presentes en el banco. La estructura está elaborada de perfiles de acero laminado de 2.5 mm de espesor y unido con soldadura y está diseñado para el fácil acoplamiento de los motores y elementos mecánicos [4].

Delgado, 2017, desarrolló un sistema de carga mecánica con desbalance. Se utilizó un conjunto polea-correa donde el motor a probar se encuentra acoplado mecánicamente mediante un sistema de transmisión con el motor de carga. En este sistema la polea del motor de prueba tiene una masa añadida, lo que genera un desbalance desplazando el centro de masa del eje del motor. El sistema de sujeción consiste solamente en una barra de acero donde están montados ambos motores tanto el de prueba como el de carga mediante la tornillería adecuada [1]

Metodología

La metodología empleada para el diseño del sistema de sujeción y carga para la realización de pruebas de un motor monofásico de inducción se muestra en el siguiente diagrama de flujo.

Figura No. 1 Metodología de diseño.

Conceptualización del proyecto

El primer paso para la realización del proyecto es tener una base conceptual de lo que se desea diseñar. Esto se muestra en el diagrama a bloques de la Figura No. 2.

Figura No. 2 Diseño conceptual.

En el diagrama de la Figura No. 2 se plantea la idea de utilizar como carga un generador de corriente de directa y diseñar un circuito resistivo para tener diferentes condiciones de carga. El acoplamiento más adecuado sería el directo de eje a eje por lo que se deben buscar los elementos necesarios para lograr este objetivo. Este sistema se montará sobre una mesa anti-vibratoria, que ya se tiene disponible, pero hay que analizar su diseño, estructura y materiales para verificar si esto es posible.

Dentro de los materiales disponibles para realizar el proyecto se encuentran: Variac modelo TDGC2-2KM, salida de 0-130 Vrms @ 60 Hz, potencia máxima 2000 VA. 4 Motores monofásicos de inducción de la marca WEG (motores a probar) de ½ HP con capacitor de arranque, 4 polos, Voltaje nominal 110/220 Vrms, Corriente nominal 8.20/3.80 A, Velocidad nominal 1735 rpm. Mesa anti-vibratoria, estructura de PTR ½ pulgada, con bases de granito en las secciones principal y secundaria.

Análisis de materiales, dimensiones y estructura de la mesa anti-vibratoria

Para la construcción del proyecto, se dispuso de una mesa anti-vibratoria previamente diseñada. Esta mesa consta de dos secciones: una sección principal con base de granito, con su centro libre y una sección secundaria con base de granito de menores dimensiones que se introduce en la parte libre de la sección principal. El diseño asegura el aislamiento de las vibraciones. (Ver Figura No. 3)

a) Sección Principal.

b) Sección Secundaria.

Figura No. 3 Mesa antivibratoria.

Las dimensiones generales de la sección principal son 31.50 x 47.50 x 31.3125 pulgadas. Consta de una base de granito con dimensiones: 48.8125 x 33.078 pulgadas con un corte central de 16.92 x 33.78 pulgadas. Las patas y soportes de esta estructura son de PTR de ½ pulgada. Las dimensiones de la sección secundaria, son 29.53 x 40.547 x 29.72 pulgadas, esta estructura consta de unos niveladores de espárrago con aisladores de caucho para sostener una placa de granito que constituye el área de trabajo de la mesa. Las dimensiones de dicha placa son 31.30 x 15.547 pulgadas. De igual manera las patas y soportes de esta estructura son de PTR de ½ pulgada.

Una vez hecho el análisis anterior, se llegó a la conclusión que la base de granito de la sección secundaria, que constituye el área de trabajo de la mesa, debe ser reemplazada por una de otro material, ya que el granito es muy frágil y por tanto difícil de trabajar, además no se asegura que pueda soportar el sistema a diseñar que se montará sobre ella. Asimismo los niveladores de espárrago no garantizan una buena sujeción de la placa a la estructura, por lo que también deben ser reemplazados por otro tipo de elementos.

Por tanto, se realizó un rediseño de la sección secundaria de la mesa anti vibratoria, la placa de granito se reemplazó por una de acero al carbón AISI 1018, el cual, posee una buena resistencia mecánica y ductilidad, además es un material que se puede maquinar fácilmente, esto garantiza que se puedan hacer barrenos que permitan sujetar la placa a la estructura de la mesa, así como los motores a la misma. La placa de acero tiene un grosor de 0.75 pulgadas y sus dimensiones se ajustaron a 28 x 12 pulgadas (ver Figura No. 4), esto para asegurar un buen aislamiento entre las secciones de la mesa. Otro factor a considerar en la elección del material y dimensiones de la placa es el peso a soportar, este análisis se realizará más adelante cuando se decida el motor de carga y demás elementos a utilizar.

Figura No. 4 Placa de soporte para motores (Acero al carbón AISI 1018).

En cuanto a los niveladores de espárrago, que tenía la mesa original, fueron reemplazados por cuatro soportes tipo sándwich con amortiguación de vibraciones e inserto. Estos soportes son de caucho de neopreno y el inserto es roscado de acero, por lo que se pueden utilizar tornillos y arandelas para colocarlos en la estructura. Además con estos soportes también se puede sujetar la placa de acero de una mejor manera a la estructura de la mesa (ver Figura No. 5).

Figura No. 5. Aisladores de vibración (Soportes tipo sándwich e inserto).

Diseño del sistema de sujeción

Una vez modificado el diseño de la mesa anti vibratoria, se procedió a diseñar el sistema de sujeción, para ello se consideraron las dimensiones de los motores a probar, las cuales, fueron obtenidas de los datos del fabricante (WEG). De acuerdo al diseño conceptual (ver Figura No. 2), fue necesario la elección de un motor/generador de corriente directa, por tanto, se buscó en el mercado un motor económicamente accesible para este propósito y que además fuera capaz de cargar a los motores monofásicos disponibles de acuerdo a sus características eléctricas. Analizando diferentes opciones, se consiguió un motor de imanes permanentes modelo BY1020D, dicho motor es reversible, es decir que puede funcionar también como generador, tiene un voltaje nominal de 48 Vcd, velocidad nominal 3000 rpm, potencia de salida 100 W y corriente nominal 20.8 A (ver Figura No. 6), con estas características se asegura que funciona para la aplicación requerida en el proyecto.

Figura No. 6 Motor de imanes permanentes BY1020D.

Se tomaron las medidas de este motor y para poder alinear el eje con el motor a probar se le adaptó una base que se construyó con el mismo acero AISI 1018 de la placa principal. Se trabajaron los barrenos a la placa de acero y mediante tornillos y arandelas adecuadas se sujetaron a la misma (ver Figura No. 7).

a) Sujeción motores de inducción

b) Sujeción motor de carga

Figura No. 7. Sujeción de los motores de inducción y de carga.

Para acoplar los ejes de los motores se seleccionaron coples en función de la velocidad angular que desarrollará el sistema, el valor máximo del torque y dimensiones de los ejes. Se consideraron dos

acoplamiento tipo mandíbula con elemento flexible tipo araña de la marca LOVEJOY, uno para cada motor (prueba y carga). Dichos acoplamientos soportan una velocidad de 9000 rpm y un torque máximo de 148 lb-pulg. En este caso los motores a probar generan una velocidad máxima de 1800 rpm en vacío y el torque máximo está dado por:

$$T = \frac{HP * 5252}{rpm} = \frac{0.5 * 5252}{1800} = 1.45 \text{ lb} - \text{pie} = 17.4 \text{ lb} - \text{pulg}$$

Por tanto los acoplamientos seleccionados son adecuados para la aplicación que se les está dando. Por último, es importante demostrar que la placa de acero soportará el sistema completo, para ello, se obtuvo el peso total del motor a probar, el motor de carga con su base y los coples, dando un resultado de 18.86 Kg. Si se aplica un factor de seguridad de 1.5, el peso a soportar por la placa es de 28.30 Kg. Se utilizó SolidWorks para obtener el peso total de la placa con el material y dimensiones mencionadas en la sección anterior, se obtuvo un resultado de 32.50 Kg, por tanto, dicha placa garantiza que soportará el sistema sin ningún problema.

Diseño del sistema de carga

Para completar la carga del motor, fue necesario diseñar el circuito resistivo que proporcionará las distintas condiciones de carga al motor a probar. Primero se realizó una prueba en vacío para determinar el voltaje generado en el motor de cd a 1800 rpm, el resultado obtenido fue de 20.6 Vcd, Como elementos resistivos se utilizaron lámparas de halógeno de 12 Vcd a 100 W, por lo que hubo que conectar 2 en serie para que pudieran soportar el voltaje, estas lámparas tienen una resistencia de 1.4 Ω cada una, por lo que al conectarlas en serie la resistencia total es de 2.8 Ω . Se hizo un arreglo de 4 pares de resistencias en serie-paralelo con un interruptor por cada par para ir aumentando el consumo de corriente y con esto el valor de la carga (ver Figura No. 8).

Figura No. 8 Circuito Resistivo de carga.

Pruebas eléctricas del sistema de carga

Las pruebas realizadas al sistema de carga consistieron en medir el voltaje entre terminales del generador, la corriente del motor bajo prueba y su velocidad. Para hacer las mediciones se utilizó un voltímetro de corriente directa, un amperímetro de gancho y un tacómetro laser. Estas mediciones se fueron haciendo con el motor en vacío, luego con un par de lámparas encendidas, luego con dos pares y así sucesivamente. Con el arreglo del circuito, a medida que se iban encendiendo cada par de lámparas, aumentaría el consumo de corriente y por tanto la condición de carga para el motor a probar.

Por último, se calculó también el deslizamiento del motor de inducción haciendo uso de las siguientes fórmulas:

$$s = \frac{n_{sinc} - n_m}{n_{sinc}}$$

Donde s es el deslizamiento, n_{sinc} es la velocidad de sincronismo y n_m es la velocidad del rotor. La velocidad de sincronismo se obtiene a su vez de la ecuación:

$$n_{\text{sinc}} = \frac{120f_e}{P}$$

Donde f_e es la frecuencia del sistema en Hertz y P es el número de polos en la máquina.

Integración del sistema

Una vez terminadas las pruebas eléctricas y hacer el análisis de resultados, se integró el sistema completo sobre la mesa anti-vibratoria previamente rediseñada (ver Figura No. 9)

Figura No. 9 Integración del sistema de sujeción y carga en la mesa anti-vibratoria.

Como puede observarse, el sistema diseñado quedó de acuerdo al diseño conceptual planteado en la Figura No. 2.

Resultados y discusión

Funcionamiento del sistema de sujeción y carga

Una vez diseñado el sistema de sujeción y carga, éste se encuentra listo para poder hacer diferentes pruebas a los motores monofásicos de inducción. El funcionamiento de este sistema es el siguiente:

- Se coloca el motor de inducción que se desee probar sujetándolo a la placa de acero mediante tornillos pasados de 5/16 pulgadas de diámetro junto con tuercas, arandelas planas y de presión para generar mayor seguridad. Al mismo tiempo se acopla mecánicamente al generador de DC.
- Una vez sujetado y acoplado mecánicamente, se conecta el motor a probar y se enciende para iniciar las pruebas que se requieran.
- Se comienza a someter al motor de inducción a la carga eléctrica instalada, encendiendo los interruptores, cada uno a la vez para observar el comportamiento del motor cada que se le aumente la carga hasta llegar a la carga nominal o la requerida por la prueba.

El sistema garantiza una fácil instalación y desinstalación de los motores a probar, utilizando la herramienta adecuada para tal efecto. Los acoplamientos también son fáciles de remover pues sólo cuentan con opresores para fijarse al eje del motor.

Análisis de resultados del sistema de carga

Los resultados de las pruebas realizadas al sistema de carga se muestran en la Tabla 1. Se observa cómo se fueron modificando el voltaje del generador, la corriente del sistema y la velocidad del motor con lo que se pudieron lograr las distintas condiciones de carga.

Tabla 1. Pruebas eléctricas realizadas al sistema de carga.

Par de lámparas encendidas	Carga	Voltaje del generador (Vcd)	Corriente del motor bajo prueba (A)	Velocidad del sistema (rpm)	Deslizamiento
0	Vacío	20.6 V	6.63 A	1800	0
1	25%	18.6 V	7.05 A	1776	0.0133
2	50%	16.8 V	7.48 A	1761	0.0216
3	75%	15.1 V	8.01 A	1745	0.0305
4	100%	13.3 V	8.80 A	1729	0.0395

Como la velocidad nominal del motor es de 1735 rpm y el sistema a plena carga aporta 1729 rpm, existe un error de 0.35%, lo cual es mínimo y se puede afirmar que el sistema de carga funciona adecuadamente.

Trabajo a futuro

Una vez diseñado el sistema de sujeción y carga, el siguiente paso es determinar el tipo de pruebas que se le deben realizar al motor para hacer su diagnóstico. Se pueden hacer un análisis del espectro de la señal de corriente del estator (MCSA, por sus siglas en inglés) o un análisis del espectro de las señales de vibración. Estas pruebas son las que se están utilizando actualmente para hacer un diagnóstico preciso y detección de fallas en motores eléctricos de inducción.

Conclusiones

El diseño del sistema de sujeción y carga para la realización de pruebas a motores monofásicos de inducción cumplió al 100% con los resultados esperados. El diseño en la mesa anti-vibraciones garantiza que las mediciones hechas al motor bajo prueba no sean afectadas por señales de ruido

o vibraciones externas. El sistema de sujeción asegura mantener fijo el motor a probar y la carga durante la realización de las pruebas. Los elementos de acoplamiento usados ayudan a compensar posibles desbalances en los ejes de ambos motores. El sistema de carga se comporta de una manera aproximadamente lineal, esto debido a que el motor seleccionado como generador está operando en la región media, por lo que no se ve forzado en su funcionamiento. Los resultados obtenidos tienen un error del 0.35% y el deslizamiento a plena carga del motor bajo prueba (3.95%), está dentro de los rangos aceptables para motores monofásicos con HP fraccionarios (3% a 5%).

Referencias

- [1] Delgado, A. P. (2017). *Diagnostico de motores electricos para la localizacion de fallas incipientes*. Salamanca, Mexico: Universidad de Guanajuato.
- [2] Poncelas, L. O. (2008). *Diagnostico de motores de induccion mediante la adquisicion de corrientes de estator con sonda Rogowski*. Barcelona, España: Universidad Politecnica de Cataluña.
- [3] Rivera, J., & Cevallos, H. (2012). *Diseño e Implementacion en LabVIEW de un sistema de diagnostico de fallas rotoricas en un motor de induccion mediante el analisis espectral de la corriente de alimentacion*. Guayaquil, Ecuador: Escuela Superior Politecnica de Litoral.
- [4] Sotomayor, C. D., & Castellanes, V. S. (2016). *Diseño y construccion de un banco de pruebas para la deteccion de fallas en motores de induccion trifasicos*. Quito, Ecuador: Escuela Politecnica Nacional.
- [5] Valles, N. R. (2014). *Deteccion de barras rotas en motores de induccion tipo jaula de ardilla por medio de MCSA y EMD*. Tonantzintla, Puebla: Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica.